

A FILOSOFIA DIY: REAPROVEITAMENTO DE SUCATA ELETRÔNICA PARA A CONSTRUÇÃO DE IMPRESSORA 3D DE BAIXO CUSTO.

3. Engenharias / Por Revista NovaFisio

10.5281/zenodo.6502998

THE DIY PHILOSOPHY: REUSE OF ELECTRONIC SCRAP FOR THE CONSTRUCTION OF LOW-COST 3D PRINTER.

Autores:

Jaimakson Rafael de Melo Level¹

Lêonidas Marinho Pereira*

Taís Adalzira Alves Camargo*

Messias Pimentel Cantanhede*

¹Acadêmicos de Engenharia Elétrica. E-mail: jaimakson2@gmail.com, marinho9777@gmail.com e taiscamargo.alves@hotmail.com Artigo apresentado a Faculdade de Educação de Porto Velho-UNIRON, como requisito para obtenção do título de Engenheiro Eletricista, 2022.

*Prof. Orientador Msc. Engenheiro Eletricista Messias Pimentel Cantanhede. E-mail: messias.cantanhede@uniron.edu.br

RESUMO

O ser humano com sua busca incessante por acompanhar a evolução tecnológica através do consumo de equipamentos, acaba produzindo diariamente toneladas de resíduos que serão descartados de forma inadequada no meio ambiente, uma solução que tem se apresentado cada vez mais forte é a que defende o princípio do reaproveitamento desse lixo. A filosofia D.I.Y. (do it yourself), surge como um movimento anticonsumista visando reaproveitar objetos ultrapassados ou em desuso. Dentro deste contexto, o principal objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a evolução dos conceitos e tendências que levaram à evolução da filosofia D.I.Y. até atualmente a cultura *maker*. Também objetivou-se construir uma impressora em

3 dimensões de baixo custo, a partir da utilização, em sua maioria, de peças provenientes do reaproveitamento de lixo eletrônico; com intuito de testar na prática a cultura do reaproveitamento de peças usadas em algo novo e funcional. Os resultados obtidos demonstraram ser possível produzir um equipamento de alta tecnologia, como a impressora 3D, a partir de peças usadas que seriam descartadas. A importância do presente trabalho está atrelada a necessidade de o grupo acadêmico não ficar alheio às transformações que ocorrem na sociedade, sendo necessário voltar seus estudos e trabalhos para auxiliar com dados que possam fomentar novas alternativas e possibilidades que visem ao uso sustentável dos nossos recursos.

Palavras-chave: Do It Yourself. Cultura *maker*. Sustentabilidade. Impressora 3D.

ABSTRACT

The human being with his incessant search to monitor technological evolution through the consumption of equipment, ends up producing daily tons of waste that will be disposed of inadequately in the environment, a solution that has been increasingly strong is the one that defends the principle of reuse of this garbage. The Philosophy D.I.Y. (do it yourself) emerges as an anti-consumist movement aiming to reuse outdated or disused objects. Within this context, the main objective of this work was to conduct a bibliographic research on the evolution of concepts and trends that led to the evolution of the D.I.Y. philosophy until today the maker culture. It also aimed to build a printer in 3 dimensions of low cost, from the use, in its majority, of parts from the reuse of electronic waste; in order to test in practice the culture of the reuse of parts used in something new and functional. The results obtained proved to be possible to produce a high-tech equipment, such as the 3D printer, from used parts that would be discarded. The importance of the present work is linked to the need for the academic group not to be alien to the transformations that occur in society, it is necessary to return your studies and work to assist with data that can promote new alternatives and possibilities that aim at the sustainable use of our resources.

Keywords: Do it yourself. Printer 3D. Maker Culture. Sustainability.

1 INTRODUÇÃO

Com a crescente evolução tecnológica das últimas décadas, foi possível observar de igual modo o aumento nos resíduos elétricos e eletrônicos. Partindo da premissa que vivemos em um mundo finito, uma problemática é levantada com esse aumento de resíduos a serem descartados: o que fazer com o lixo eletrônico? Como fazer seu descarte correto? Quais impactos ao meio ambiente esse descarte incorreto trará a curto e longo prazo? Segundo a lei 12.305 de 2010, que rege a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), ao fabricante do produto elétrico/eletrônico é atribuída a obrigação de dar destino aos resíduos, processo chamado de logística reversa. Sem uma fiscalização correta, ao ocorrer o descarte do material eletrônico no lixo comum, o seu destino

final são os aterros ou lixões, aumentando assim os danos ambientais e sociais, pois esses materiais possuem componentes que são nocivos ao meio ambiente e à saúde humana.

Tendo em vista, que o ser humano produz diariamente toneladas de resíduos e que os mesmos serão descartados de forma inadequada no meio ambiente, uma solução que tem se apresentado cada vez mais forte é a que defende o princípio do reaproveitamento desse lixo. Atrelado a esse reaproveitamento está o movimento de conscientização sobre o uso racional e responsável dos produtos, buscando modificar a cultura de um consumo exagerado, que se popularizou, além do desperdício e da falta de consciência ambiental.

O reaproveitamento de peças de equipamentos que já se tornaram ultrapassados ou que seriam descartados por não estarem com seu pleno funcionamento é uma alternativa sustentável no que diz respeito ao problema de descarte indiscriminado. Essa técnica consiste em reaproveitar aquilo que já foi usado ou foi descartado no meio ambiente como lixo e que ali, certamente traria consequências negativas.

Dentro dessa temática de reaproveitamento encontramos a filosofia D.I.Y. (do it yourself), que surgiu por volta do ano de 1912, visando a manutenção e melhoria das casas utilizando suas próprias ferramentas para criar, ou reaproveitar seus objetos, sem a necessidade de contratar profissionais ou empresas para fazer o serviço. Embora a filosofia tenha surgido em 1912, ela só ganhou força a partir da década de 1950 como um movimento anticonsumista. Um segmento ou evolução da filosofia D.I.Y., presente na atualidade é a cultura *maker*, movimento que incentiva a cultura do “faça você mesmo”, que permite e ensina pessoas comuns a fazerem trabalhos como criar móveis, fazer reparos em eletrônicos, criar ferramentas entre outros. Segundo Souza (2021, p.19), esse movimento tem várias características e emprega a criatividade (ter a capacidade de inventar), sustentabilidade (consumir menos, evitar o desperdício e valoriza o uso de recursos que estão disponíveis), originalidade (ser capaz de inovar, o que implica em ter uma ideia e “pôr a mão na massa”), colaboração (aproveitamento de ideias e coisas já criadas, portanto tudo é feito em colaboração, isto é, todo mundo trabalha junto “mesmo que seja em rede”), escalabilidade (tudo que é criado pode ser replicado e adaptado), democratização da informação (compartilhamento do que é criado) e empoderamento (com uso das tecnologias).

Se bem explorado, empresas que praticam a filosofia D.I.Y bem como a cultura *maker*, podem realizar o reaproveitamento de certos resíduos em projetos de diversos tipos como marcenaria, eletrônica e outros, envolvendo a sociedade de maneira educativa e instrutiva, conscientizando as pessoas sobre práticas sustentáveis de consumo e reaproveitamento.

Os ambientes *maker* são oficinas compartilhadas que utilizam tecnologias de fabricação digital e uma política de inovação aberta (Böhmer et al., 2016). Quanto às ferramentas mais tecnológicas, as mais comuns são: impressora 3D, cortadora laser, máquinas CNC, fresadoras e equipamentos de robótica (com Arduino e Raspberry Pi). A impressão 3D é uma forma de manufatura aditiva, onde

um modelo tridimensional é convertido em uma sequência de instruções de movimentação dos três eixos da máquina. Esse tipo de tecnologia vem com o intuito de modificar o mercado tecnológico, a fim de facilitar a produção de peças únicas que antes só podiam ser adquiridas em lojas ou fábricas, e agora podem ser produzidas na casa dos consumidores. Essa tecnologia também é de fácil utilização, já que ela não exige um conhecimento específico, só a colocação correta dos cartuchos e o envio correto das informações para o software que realiza todas as operações necessárias para a produção do objeto desejado (Baião, 2012, p.19).

A filosofia de colocar a mão na massa, incentiva as pessoas a parar de consumir de uma forma desordenada, que em sua maioria se dá não pela necessidade de um produto, mas por impulso em acompanhar as mudanças tecnológicas num mundo em constante modernização. Com esses princípios, estas passam a utilizar um novo olhar para os recursos ao seu redor, fazendo com que o inútil se torne útil ou com mais funções. O mundo é movido pelas pessoas, essa cultura é a forma mais eficaz e inovadora para mobilizá-las a intervir e influenciar com suas atitudes e assim fazer diferença através do exemplo.

Dentro deste contexto, o principal objetivo deste trabalho consistiu em realizar uma pesquisa bibliográfica sobre a evolução dos conceitos e tendências que levaram à evolução da filosofia D.I.Y. até atualmente a cultura maker. Também objetivou-se construir uma impressora em 3 dimensões de baixo custo, a partir da utilização, em sua maioria, de peças provenientes do reaproveitamento de lixo eletrônico; com intuito de testar na prática a cultura do reaproveitamento de peças usadas em algo novo e funcional.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 SUSTENTABILIDADE E REUTILIZAÇÃO

O termo sustentabilidade está atrelado ao conceito de desenvolvimento sustentável que é o desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual, garantindo a capacidade de atender às necessidades das futuras. Partindo do ponto que nossos recursos naturais são esgotáveis, assim como nosso planeta tem dimensões finitas, a busca por alternativas de reutilização de recursos e resíduos se faz urgente.

Sendo assim, a sustentabilidade passa pela mudança nas formas de pensar e agir, procurando desenvolver projetos com responsabilidade social e ambiental, entendendo que é necessário repensar velhos hábitos e atividades. Dentro desse conceito sustentável encontramos o reaproveitamento, onde utilizando materiais que anteriormente serviam a um fim, agora podem se transformar e ser utilizado em outra atividade e/ou equipamento. Essa técnica consiste em reaproveitar aquilo que já foi usado ou foi descartado no meio ambiente tratado como lixo e que ali, certamente traria consequências negativas.

Para que o reaproveitamento de peças e equipamentos elétrico/eletrônicos se torne uma atividade mais difundida é necessário que ocorra uma etapa importante da reciclagem: a coleta seletiva. A partir dessa prática onde ocorrerá a separação adequada do lixo, já acontece a organização do material que foi descartado e que já poderá ser encaminhado para a área correta de reaproveitamento.

A reciclagem em meio aos projetos se aplica muito bem, principalmente, quando se trata de custo-benefício e lucro. Materiais e peças que seriam descartados no lixo, poderão ser utilizados nos mais diversos projetos, até mesmo em obras, onde irão baratear custos e torná-los mais lucrativos e ainda ajudando a reduzir a quantidade de resíduos que seriam descartados no meio ambiente.

2.2 A INTERNET DAS COISAS (IOT) E O EFEITO D.I.Y.

A internet das coisas (*Internet of Things* – IoT), tem um efeito revolucionário em um mundo que está cada vez mais modernizado em todos os aspectos, se tornando um grande passo para uma sociedade cada vez mais voltada ao consumismo. Ou seja, a internet das coisas tem sido uma grande aliada a filosofia DIY “faça você mesmo”, que segue a ideia continua em fabricar, consertar sem precisar explorar a indústria ou profissionais das áreas afins de produção.

Essa ligação tecnológica não serve apenas para a geração da troca de dados, mas como uma forma de qualificação e entendimento de melhor utilização e facilidade, aumentando a eficiência dos objetos e até mesmo possibilitando que eles desempenhem mais funções. Essas conexões podem ser consideradas como uma filosofia de vida, que incentiva economizar, explorar a criatividade e diminuir o consumo visando a sustentabilidade.

Na Internet das Coisas temos produtos prontos, que precisamos apenas conectar à tomada e sair usando. Porém com a filosofia DIY, não é preciso comprar um produto específico para usar essa tecnologia, assim como outras tecnologias que estão na moda atualmente, como a impressão 3D. É possível através do “faça você mesmo” adaptar os objetos para se conectarem a Internet das Coisas. Da mesma forma que a Internet revolucionou a vida dos indivíduos e suas relações, a internet das coisas e a filosofia DIY, trazem consigo um grande avanço tornando a sociedade ainda mais integrada, moderna, tecnológica, deixando os ambientes acessíveis para todos, uma vez que cada indivíduo pode criar, transformar, seus próprios objetos de acordo com sua necessidade, contribuindo com a conservação e manutenção do meio ambiente e utilizando os princípios do reaproveitamento na obtenção da melhoria da qualidade de vida.

Dessa forma como a internet facilitou a comunicação entre pessoas, ela está facilitando a comunicação de objetos do cotidiano. Ao invés de fazer com que dispositivos troquem informações por meio de cabos e conexões limitadas, chips e sensores sofisticados implantados nos objetos podem torná-los dispositivos inteligentes, fazendo com que as informações sejam compartilhadas em tempo real e de maneira otimizada.

2.3 IMPRESSORAS 3D

Na década 1980 um inventor norte americano chamado Charles Hull, desenvolveu a primeira impressora 3D que realizava o processo de estereolitografia, processo de impressão de camadas que usa processos fotoquímicos pelos quais a luz faz com que a junção de monômeros e oligômeros formem polímeros. Após o desenvolvimento da impressora que utilizava tecnologia SLA, outras formas de impressão surgiram, tais como: FDM (Modelagem de decomposição fundida); DLP (Processo de luz digital); SLS (Sinterização seletiva a laser); DMLS (Sintetização a laser de metal direto); SLM (Derretimento seletivo a laser); EBM (Derretimento de feixe de elétrons); MJF (Multi Jet Fusion); PolyJet. A impressora a ser desenvolvida no projeto será a modelo Graber i3 que utiliza tecnologia FDM. Pois se trata de um modelo de baixo custo, com matéria prima acessível e mais barata.

A impressora opera em 3 eixos (X, Y e Z), os movimentos em seus eixos são gerados por motores (Motor de passo ou servo), para que haja uma boa fixação da impressão se faz necessário uma base aquecida que permite que o plástico utilizado (ABS ou PLA) derretido inicialmente fixe melhor garantindo que o objeto a ser impresso não saia das coordenadas iniciais. A extrusora é o componente responsável por fazer o processo de decomposição do plástico por meio da fusão, ela derrete o plástico e por meio das coordenadas comandadas pelo software ela vai compondo a impressão em camadas.

3 METODOLOGIA

3.1 FONTES DA PESQUISA E PRINCIPAIS ENTRAVES

A presente pesquisa foi elaborada com base em artigos científicos, trabalhos de conclusão de curso (TCC), monografias e dissertações encontrados em plataformas como google acadêmico, Scielo e outros de acesso livre e gratuito.

Tendo em vista que a filosofia DIY é mais voltada ao artesanato do que a engenharia, como principal entrave do trabalho identificamos a escassez de conteúdo relacionado ao tema. No entanto, foi possível realizarmos adaptações de ideias oriundas de tutoriais em vídeos de canais como “Atividade *Maker*” e “Jo Info Tech”, canais esses voltados a cultura do “faça você mesmo”.

3.2 CONSTRUÇÃO DA IMPRESSORA 3D

O projeto visou o reaproveitamento de resíduos em suas diversas formas, assim construindo um protótipo de uma impressora 3D (graber) de tecnologia FDM (Modelagem por Decomposição Fundida). A impressora é composta por três componentes (estrutura física, estrutura mecânica, e eletrônica), sua estrutura foi construída utilizando sobras de madeira (MDF) que iriam para descarte, parafusos, porcas e arruelas, sendo assim, conseguimos montar uma impressora com

estrutura leve e resistente ao mesmo tempo. Para fixação dos componentes utilizamos chaves de fenda tipo philips, chave de fenda, chave allen.

A mecânica da impressora foi composta por eixos lisos e roscados, motores de passo (NEMA17) e unidade extrusora e sua parte eletrônica composta por uma unidade controladora baseada em arduino, com drivers de potência para regulagem de tensão e corrente de cada motor, e painel LCD para exibir informações de processo e temperatura, para a eletrônica utilizamos ferro de solda e estanho (figuras 1, 2 e 3).

Figura 1 – Componentes da parte mecânica da impressora 3D.

Fonte: Autoria Própria, 2022.

Figura 2 – Componente da parte eletrônica: motor de passo.

Fonte: Autoria Própria, 2022.

Figura 3 – Componente da parte eletrônica: arduino.

Fonte: Autoria Própria, 2022.

Para o funcionamento do sistema, foi importado a biblioteca GRBL Master pela plataforma IDE do arduino, por meio desta biblioteca foi possível usar o software open source “GRBL”, software básico para impressoras de 3 eixos (X, Y e Z). Durante a montagem e os testes, foi identificado que 3 motores estavam com defeito, e impossibilitados de serem utilizados, sendo necessário realizar a compra dos mesmos, investindo o total de R\$ 223,90 entre produto e frete. A unidade extrusora também precisou ser comprada, no valor de R\$ 180,00, totalizando um custo total de R\$ 403,90 na produção da impressora 3D. Na figura 4, pode se observar a estrutura da impressora 3D montada.

Figura 4 – Impressora 3D.

Fonte: Aatoria Própria, 2022.

4 RESULTADOS

4.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA SOBRE A FILOSOFIA DIY

A partir da revisão de literatura sobre o tema proposto neste artigo, a filosofia DIY, foi possível verificar que existe uma infinidade de informações disponíveis acerca de passo-a-passos para “criar ou recriar” muitos equipamentos. No entanto, existe uma carência no que tange a artigos científicos na área da engenharia elétrica demonstrando de forma mais técnica como poderiam ocorrer substituições de ferramentas ou componentes para popularizar certos equipamentos, como é o caso da impressora 3D.

Tendo em vista que a filosofia DIY é uma tendência mundial que surgiu há tempos atrás e na atualidade está migrando cada vez mais para área tecnológica dos eletrônicos onde cada vez mais as pessoas estão fazendo e criando suas próprias coisas; aliada a esta expansão de pensamento está o incentivo a sociedade para economizar utilizando a criatividade e diminuindo concomitantemente o consumo desordenado visando a sustentabilidade.

Chris Anderson no seu livro *Makers: a nova revolução industrial* (2012) apresenta duas hipóteses para a economia impulsionada pelo movimento *maker*, nas quais todos criam e projetam diversos

objetos para os mais variados usos. A primeira delas é o fim das grandes indústrias e o surgimento de várias outras empresas menores atuando em nichos de mercado muito mais diferenciados. A segunda é que grande parte do conteúdo será criado por amadores sem intenção de construir empresas e gerar lucros (Pinheiro et al., 2018, p. 21).

Nesse contexto, trabalhos acadêmicos e/ou artigos científicos como o presente trabalho, se mostram necessários a fim de seguir essa tendência natural de incentivo ao *maker*, procurando testar e implementar componentes que possam ser utilizados para construir equipamentos a partir do reaproveitamento.

4.2 CONSTRUÇÃO DA IMPRESSORA 3D

O efeito que a popularização das impressoras 3D irá trazer ainda é incerto, mas já são feitas algumas suposições baseadas nas primeiras revoluções industriais e na forma como essas máquinas estão sendo utilizadas hoje. A transformação provocada pelo maior acesso a computadores estende a produção de objetos, abrangendo não só os atuais fabricantes, mas também pessoas comuns que estão virando empreendedores. Apesar do aumento significativo da economia criativa e dos bens intangíveis na forma de propriedade intelectual, essa nova revolução está apenas começando (Pinheiro et al., 2018, p. 16).

A impressão 3D está se tornando mais acessível aos consumidores e vem trazendo com ela algumas vantagens. Com esse tipo de serviço o usuário pode ter o seu produto em poucas horas, sem falar no custo que acaba caindo mais que a metade se comparado a um modelo feito a mão com uma precisão muito mais exata. Além da comodidade de não precisar sair de casa para adquirir um novo produto, as impressoras 3D proporcionam um maior envolvimento do consumidor com o produto, podendo projetá-lo da maneira que lhe convém. Empresas estão surgindo com o intuito de oferecer o serviço de modelagem e impressão 3D para que cada pessoa possa customizar os objetos à sua maneira. Essas empresas também estão se especializando em nichos de mercado com produtos mais especializados graças às impressoras 3D, que podem fabricar os mais variados objetos de acordo com o cliente e sem a necessidade de estoque.

Na tabela 1 podemos observar os resultados obtidos neste experimento. Foi realizada uma comparação entre o desempenho do protótipo desenvolvido pelos autores em relação a uma impressora profissional. Para atestar a eficiência do protótipo foram analisados os seguintes parâmetros: resolução, tempo de impressão, preenchimentos (%), erros e desperdício em material impresso (%).

Tabela 1 – Comparação entre o desempenho de uma impressora profissional e o protótipo desenvolvido.

Protótipo					
-----------	--	--	--	--	--

Modelo Impresso	Resolução	Tempo (min)	Preenchimento (%)	Erros	Desperdício em Material Impresso (%)
Cubo 5×5	Alta	20	50	1	50
Cubo 5×5	Média	40	50	0	0
Cubo 5×5	Baixa	35	50	0	0
Impressora Profissional					
Modelo Impresso	Resolução	Tempo (min)	Preenchimento (%)	Erros	Desperdício em Material Impresso (%)
Cubo 5×5	Alta	34	50	0	0
Cubo 5×5	Média	29	50	0	0
Cubo 5×5	Baixa	25	50	0	0

Em relação a todas resoluções (alta, média e baixa) a impressora profissional apresentou um menor tempo de impressão quando comparada ao protótipo desenvolvido, sendo a diferença de tempo de 14, 11 e 15 minutos, respectivamente. O parâmetro preenchimento não apresentou diferença entre as impressoras testadas. Para os parâmetros erro e desperdício em material impresso o protótipo demonstrou diferença entre a impressora profissional apenas dentro da alta resolução (1 e 50%, respectivamente). Os resultados obtidos demonstraram o potencial de produção de uma impressora de alta tecnologia com material de sucata, evidenciando que com alguns ajustes é possível fazer do reaproveitamento uma alternativa real para produção de equipamentos que possam ter sua utilidade recriada.

A proposta deste trabalho buscou alinhar a teoria, desenvolvida no meio acadêmico, com a prática. Sendo assim, a impressora 3D foi construída tendo como principal objetivo o baixo custo, a partir de peças que haviam sido descartadas (figura 5). Seu protótipo funcional foi baseado no modelo GRABER I3 de tecnologia FDM (MODELAGEM DE DECOMPOSIÇÃO FUNDIDA). Ao final do trabalho chegamos a um resultado satisfatório, verificando ser possível construir um equipamento de alta tecnologia a partir de produtos que anteriormente seriam descartados e teriam findado seu ciclo produtivo. O principal objetivo deste artigo se firma em produzir conteúdo que contribua para expansão da cultura *maker*, que como foi exposto anteriormente, já é uma tendência mundial e que foi potencializada com o surgimento da pandemia.

Figura 5 – Impressora 3D construída a partir de peças reaproveitadas.

Fonte: Autoria Própria, 2022.

Com a facilidade de acesso a informações tecnológicas e comunicação, é possível aplicar o conceito abordado, sendo assim esse volume tende a continuar crescendo. O projeto com certos investimentos, pode ser aperfeiçoado reduzindo o tempo e aumentando a produção de objetos; assim como o software, com um devido investimento pode ser melhorado em sua precisão.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A evolução tecnológica tem se tornado mais acelerada ao longo dos anos e cada vez que temos um evento sentido pelo coletivo, como a pandemia, essa evolução caminha mais rápido. Podemos observar esse impacto na difusão da filosofia DIY entre as pessoas, que começaram a consumir de forma mais frequente esse tipo de conteúdo, “faça você mesmo”, disponível na internet. As pessoas começaram a olhar de outra forma para várias ferramentas e equipamentos em desuso que se encontravam abandonados em casa. Com isso, a cultura *maker* se tornou algo mais cotidiano e abriu um leque de possibilidades para muitos.

A cultura *maker* além de permitir uma diminuição do consumo desordenado vem de encontro a outra tendência mundial: o consumo sustentável. Partindo da premissa que vivemos em um

mundo finito com recursos esgotáveis, se faz necessário um consumo consciente e o reaproveitamento de tudo que possa ser reintegrado a um processo de produção. Nesse conceito que baseamos nossa pesquisa, buscar utilizar peças de sucata, que seriam descartadas e perderiam sua serventia, em um equipamento de alta tecnologia como uma impressora 3D.

Dentro desse contexto, o grupo acadêmico não deve ficar alheio as transformações que ocorrem na sociedade, sendo necessário voltar seus estudos e trabalhos para auxiliar com dados que possam fomentar novas alternativas e possibilidades que visem ao uso sustentável dos nossos recursos. Os resultados obtidos demonstraram ser possível criar uma impressora 3D empregando um orçamento menor, mas obtendo resultados satisfatórios. Fazendo uso para tal de práticas sustentáveis que buscaram contribuir com a preservação ambiental e desenvolvimento socioeconômico.

REFERÊNCIAS

BAIÃO, F.J. Funcionalidades e tecnologias da impressora 3D. Monografia (Graduação em Engenharia da Computação) – Universidade São Francisco. Itatiba-SP. 45f. 2012.

BÖHMER, A.; RICHTER, C.; HOSTETTLER, R.; SCHNEIDER, P.; PLUM, I.; BÖHLER, D.; LINDEMANN, U.; CONRADT, J.; KNOLL, A. THINK. MAKE. START. – AN AGILE FRAMEWORK Ds 84: Proceedings of the Design 2016 14th International Design Conference, Vols 1-4, 2016.

BRASIL. Lei n. 12.305 de 02 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; altera a lei n.9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providencias. Diário Oficial da República Federativa do Brasil, Poder Executivo, Brasília DF.

CABEZA, E.U.R.; MOURA, M. O DIY vive! São Carlos, n. 10, 2014. Disponível em: . Acesso em: 15 de novembro de 2021

CARVALHO, José Crespo de – Logística. 3ª ed. Lisboa: Edições Silabo, 2002. ISBN 978-972- 618-279-4.

DIAS, Vini- Logística global e macro logística. Lisboa: Edições Silabo, 2005. ISBN 978-972- 618-369-3.

PINHEIRO, C. M. P.; MOTA, G. E; STEINHAUS, C.; SOUZA, M. Impressoras 3D: uma mudança na dinâmica do consumo. Signos do Consumo, São Paulo, v. 10, n. 1, p. 15-22, jan./jun. 2018.

PRADO, A. A volta da cultura do faça você mesmo. 19 de maio de 2017. Disponível em: < <https://super.abril.com.br/cultura/a-volta-da-cultura-do-faca-voce-mesmo/>>. Acesso em: 04 de outubro de 2021.

SILVA, S. L.; SOUZA, R. K. O início do movimento *maker*. Via Revista, Universidade Federal de Santa Catarina, Paraná, n. 8, 119 p., março. 2020.

SOUZA, L. Cultura do faça você mesmo ganha espaço nas salas de aula. 05 de agosto de 2018. Disponível em: < <https://agenciabrasil.ebc.com.br/educacao/noticia/2018-08/culturado-faca-voce-mesmo-ganha-espaco-nas-salas-de-aula>>. Acesso em: 04 de outubro de 2021.

SOUZA, L.S. A cultura *Maker* na educação: perspectivas para o ensino e aprendizagem de matemática. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Licenciatura em Matemática) – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, Campus Valparaíso – IFIF. Valparaíso de Goiás. 67f. 2021.

← Post anterior